

SANTA CATERINA

SEGUACE DI LUINI BERNARDINO

(Milano? 1485 ca. - Milano 1532)

INVENTARIO: 195

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora sconosciuta. L'opera, infatti, è elencata per la prima volta in collezione Borghese a partire dal 1693, descritta come 'un quadro in tela di tre palmi con una S[an]ta Caterina che tiene un libro in mano del N. 250 con cornice dorata', assegnata ambiziosamente dall'estensore del documento a Leonardo da Vinci (Inv. 1693). Tale attribuzione, rivista nel 1790 in favore del senese Francesco Vanni - nome ripreso successivamente sia negli elenchi fidecommissari (1833) che nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891) - fu rivista da Adolfo Venturi che nel 1893 licenziò il dipinto come 'Scuola lombarda', riconoscendolo come una copia di una *Santa Martire* di Bernardino Luini.

Nel 1955, in occasione della pubblicazione del catalogo dei dipinti della Galleria Borghese, Paola della Pergola pubblicò la tela come 'Seguace di Bernardino Luini', parere accolto favorevolmente dalla critica (Vezzosi 1983; Herrmann Fiore 2006). Secondo la studiosa, infatti, la tela Borghese mostra stretti rapporti con la figura della martire affrescata da Luini nel Santuario di Saronno, segno della straordinaria fortuna riscossa dal prototipo nella bottega del maestro lombardo. Come suggerito infine da Alessandro Vezzosi (Id. 1983), la *Santa Caterina* Borghese deriverebbe inoltre dal dipinto con analogo soggetto conservato nella [Galleria Reale di Copenaghen](#), vicino ad altri esemplari conservati ad Amburgo, Budapest, Firenze, Milano, Parigi e Windsor (cfr. Vezzosi 1983), nonché alla *Santa Caterina d'Alessandria fra due angioletti* nota in due versioni ([Londra, coll. Mond](#); [San Pietroburgo, Ermitage](#)).

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 275;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 120;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 79-80, n. 141;
- A. Ottino Della Chiesa, *Bernardino Luini*, Novara 1956, p. 133;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 221;
- A. Vezzosi, *Presenze di Leonardo e del leonardismo a Roma*, in *Leonardo e il leonardismo a Napoli*

e a Roma, catalogo della mostra (Napoli 1983, Roma 1983), a cura di A. Vezzosi, Firenze 1983, pp. 212-213, n. 476;

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 68.

English version

SAINT CATHERINE

FOLLOWER OF LUINI BERNARDINO

(Milan? c.1485 - Milan 1532)

INVENTORY: 195

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this painting is still unknown. It is first mentioned in the context of the Borghese Collection in 1693, when it was described as 'a painting on canvas of three spans with St Catherine holding a book in her hand, at no. 250, with a gilded frame'. The compiler of that document ambitiously attributed the work to Leonardo da Vinci (Inv. 1693). That name was changed to Francesco Vanni in the 1790 inventory, which was repeated in both the *Inventario Fidecommissario* (1833) and in the profiles by Giovanni Piancastelli (1891). The attribution to the Sienese painter was, however, rejected by Adolfo Venturi (1893), who ascribed it to the 'Lombard school', identifying it as a copy of a *Holy Martyr* by Bernardino Luini.

On the occasion of the publication of the catalogue of paintings of the Galleria Borghese in 1955, Paola della Pergola ascribed the canvas to a 'follower of Bernardino Luini'. Her assessment was accepted by later critics (Vezzosi 1983; Herrmann Fiore 2006). In della Pergola's view, the Borghese painting shows close links to the figure of the martyr in the fresco by Luini in the Sanctuary in Saronno, a sign of the great success which the prototype met with in the Lombard master's workshop. Finally, as Alessandro Vezzosi (1983) suggested, the *Saint Catherine* in the Borghese Collection perhaps also derives from the painting with the same subject held at the [Royal Gallery of Copenhagen](#) – which in turn is close to other examples conserved in Hamburg, Budapest, Florence, Milan, Paris and Windsor (see Vezzosi 1983) – as well as from the *Saint Catherine of Alexandria between two Small Angels*, known in two versions ([Mond Collection, London](#); [Hermitage Museum, St Petersburg](#)).

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 275;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 120;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 79-80, n. 141;
- A. Ottino Della Chiesa, *Bernardino Luini*, Novara 1956, p. 133;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 221;
- A. Vezzosi, *Presenze di Leonardo e del leonardismo a Roma*, in *Leonardo e il leonardismo a Napoli e a Roma*, catalogo della mostra (Napoli 1983, Roma 1983), a cura di A. Vezzosi, Firenze 1983, pp. 212-213, n. 476;

- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 68.

